

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА КАРТОГРАФИИ И ГЕОИНФОРМАТИКИ

РЕФЕРАТ ПО КУРСУ "КАРТЫ ПРИРОДЫ"

"ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ГЕОБОТАНИЧЕСКОГО КАРТОГРАФИРОВАНИЯ.
ПРИМЕНЕНИЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ И ДДЗ"

ВЫПОЛНИЛА: СТУДЕНТКА 407 ГРУППЫ
ЛЕМЕНКОВА П.

МОСКВА - 2003

В информационном обеспечении современных глобальных, в первую очередь экологических, проблем большая роль отводится созданию обзорных геоботанических карт методами ГИС-технологий, - как представляющим мир в целом, так и отдельные континенты. Она предопределяется познавательной сущностью обзорных картографических моделей, а также значением и особенностями растительного покрова как объекта исследования и картографирования. Обзорные геоботанические карты мира и континентов отражают пространственные закономерности растительного покрова глобального и субглобального уровней, сложившиеся в процессе исторического формирования и отвечающие комплексу современных географических условий. Вместе с тем они показывают изменения растительного покрова под влиянием деятельности человека и других внешних факторов, проявившиеся в силу пространственной выраженности и глубины качественных трансформации на глобальном уровне.

Возможность прямых визуальных аэрокосмических наблюдений за распределением и состоянием растительного покрова как индикатора состояния окружающей среды, позволяет контролировать экологическую ситуацию планетарном масштабе. Обзорные геоботанические карты являются основой для исследования ряда фундаментальных проблем связанных с выживанием человечества: прогноз изменения окружающей среды и глобального изменения климата при различных сценариях развития человеческого общества; оценка экологического и ресурсного потенциала; сохранение генофонда и биоразнообразия и др.

Для решения современных экологических проблем и природопользования методами ГИС-технологий создаются карты актуального растительного покрова. Оценить экологический потенциал территории помогают карты восстановленной и потенциальной растительности. В последние десятилетия на картах часто совмещается показ актуальной и восстановленной растительности.

Потребности науки и практики в обзорных картах растительности особенно четко обозначились в последние десятилетия. Однако пока они не получили адекватной реализации. Геоботаническое картографирование мира и континентов не вышло за рамки сверхмелких масштабов (1:15 000 000 - 1:20 000 000). Подготовка обзорных карт, в т.ч. электронных, сопряжена с большими трудностями научного и организационного характера и требует значительных материальных затрат. Необходимы также большие усилия по координации работ международных коллективов, представляющих различные научные школы.

Нет необходимости доказывать, что растительный покров нашей планеты чрезвычайно сложен и разнообразен что связано с различиями климатов, с особенностями геологического строения, топографии, почвенного покрова. Широтная зональность проявляется вместе с вертикальной поясностью, которая в горах образует высотные спектры,

уникальные по разнообразию входящих в них поясов. Диапазон различий охватывает спектры от ультраконтинентальных территорий до приокеанических пространств. На многих материках и континентах древность флоры, ее богатство, высокий эндемизм, разнообразие типов растительности (от пустынь с очень бедной флорой до гилей с самой богатой флорой на земном шаре) - являются характерными чертами растительного покрова. Естественный растительный покров претерпел значительные, местами необратимые, трансформации (особенно в районах древнего земледелия) под влиянием деятельности человека, что значительно осложняет его изучение и картографирование.

Трудами ученых разных стран мира (Вьетнам, Индия, Индонезия, Китай, Россия, Франция и др.) созданы сотни карт разных масштабов. При этом ботанико-географическая изученность континента остается очень неравномерной. Однако, в целом можно отметить наличие предпосылок для успешного создания электронных карт растительного покрова достаточно крупных масштабов (разработка принципов обзорного картографирования, информационное обеспечение, опыт международного сотрудничества и др.).

Например, регионально-типологический подход (Сочава, 1964) предусматривает выделение подразделений растительности с учетом флористических, фитоценологических экологических и географических критериев.

На карте растительности необходимо отражать естественную растительность. Такие карты должны показывать прежде всего закономерности макроструктуры растительного покрова, связанные с дифференциацией природной среды на субпланетарном уровне: 1) широтные закономерности (с охватом всего зонального и подзонального спектров категорий растительного покрова); 2) закономерности меридиональной (региональной) дифференциации растительности, связанные с изменением океаничностиконтинентальности климата в направлении от окраин материка вглубь континента; 3) закономерности высотной поясности; 4) разнообразие растительности, обусловленное важнейшими экологическими факторами (литологией почв, их увлажненностью, засоленностью, богатством и др.); 5) в отдельных регионах необратимые антропогенные трансформации растительности.

Основные закономерности растительного покрова детально и разносторонне отразит структура легенды, образуемая многоступенчатой структурой иерархически связанных подзаголовков. В качестве высших подразделений легенды необходимо использовать деление на Северную внетропическую и Тропическую растительность. Подразделения следующего ранга составят рубрики: растительность равнин и Растительность гор. Оно обусловлено существенным различием структур растительного покрова этих категорий. Для растительности равнин на первый план выходит широтное деление на зональные и подзональные

категории, для гор - высотно-поясная структура. Поэтому в качестве подзаголовков следующего ранга для растительности равнин выступают зональные категории растительности, соответствующие типам растительности в широком понимании (тундровая растительность, таежная, широколиственнолесная, степная, пустынная). Эти категории включают классы формаций и формации которые на большинстве карт выделяется в особые зональные категории (темнохвойные леса, светлохвойные леса и т.д.).

Не менее важно разделение крупных типов растительности по меридиональным ботанико-географическим категориям секторам. К одному ботанико-географическому сектору относятся различные в фитоценоотическом отношении сообщества, имеющие однотипные спектры географических элементов флоры и состав дифференцирующих видов. Например, таежная растительность равнин делится на западносибирские (континентальный), восточносибирские (ультраконтинентальный) и притихоокеанский (субокеанический) секторы.

В качестве картографируемых категорий выступают в одних случаях преобладающие классы ассоциаций, в других - формации, в третьих - экологически или географически близкие совокупности этих единиц и их географически замещающие варианты. Наряду с фитоценомерами в легенду включаются фитоценохоры - категории гетерогенной растительности (экологодинамические ряды, типы болотных массивов, сочетания, ряды трансформации и др.).

Отображению структуры и динамики растительного покрова уделяется большое внимание. Для показа естественной динамики используются эколого-динамические ряды. Наиболее показательна в этом отношении пойменная растительность. Антропогенная динамика передается посредством выделения вторичной (производной) растительности на месте коренной.

Среди основных ботанико-географических закономерностей распределения растительности в горах на первый план выступает высотно-поясная дифференциация и региональные различия высотно-поясных спектров. Специфика высотно-поясных подразделений вскрывается через изменения состава сообществ, их структуры, спектра жизненных форм. Высотно-поясные типы служат основной картографируемой единицей в горах. В легенде они объединяются в группы и классы типов поясности. Группы типов поясности отражают региональные флорогенетические особенности поясных спектров и объединяют генетически связанные поясные системы, различающиеся по составу классов и групп растительных формаций. Классы, как наиболее крупные единицы типологического обобщения включают группы типов поясности, определяющим компонентом которых выступает единый тип растительности основного пояса с присущими ему эколого-географическими связями и структурно-динамическими свойствами. Например, многообразие горных территорий внетропической части

Северной Азии можно отнести к 6 классам типов поясности: Арктический, Гипоарктический, Бореальный, Неморальный, Субаридный и Аридный.

Полезными дополнениями в легендах карт растительности являются таблицы. Они дают представление о принадлежности каждой картографируемой единицы к крупному региональному ботанико-географическому типу, отражающему дифференциацию растительности в зависимости от степени океаничности/континентальности климата. Кроме того они покажут типологическое разнообразие каждой из этих категорий растительного покрова и их встречаемость в пределах картографируемой территории.

Вместе с картой предполагается подготовить пояснительный текст, раскрывающий основные научно-методические принципы картографирования и особенности растительного покрова Азии на основе картографического анализа.

Карты растительности имеют исключительно важное значение для рационального использования природных ресурсов, для выявления мест, находящихся в кризисном состоянии с точки зрения экологической безопасности, помогают сохранению генофонда планеты. Создание электронных карт растительности и их доступность средствами Internet поможет выработке наиболее эффективных решений и последующей координации межгосударственных усилий в разных областях человеческой деятельности.

Современный этап развития электронной тематической картографии характеризуется повышением значения сложившихся крупных отраслей картографии (геологической, лесной, почвенной и др.), временным снижением интереса к некогда важным ее составляющим (картографированию промышленности, сельского хозяйства и т.п.), возникновением и активным ростом новых направлений (растительности, экологическое, политико-географическое и др.).

К числу нарождающихся новых направлений тематической картографии относится и картографирование природного наследия, которое включает фундаментальные научные и прикладные аспекты, "краснокнижных" растений и/или животных на картах охраны природы, - на экологических картах и т.п., в том числе в комплексных атласах и энциклопедиях.

Важным этапом в современном картографировании растительного покрова средствами мультимедиа стоит создание электронного атласа растительности, который должен содержать космические снимки, на которых находят отображение различные экологические проблемы. Это, главным образом, фотографические снимки высокого разрешения, полученные с отечественных спутников, наиболее адекватные решаемым задачам. Текстовые комментарии к снимкам должны при этом помочь пользователю оценить по ним в режиме реального времени экологическую обстановку. Кроме того, атлас может дать рекомендации дешифрированию снимков и представляет результаты их за в виде схем

дешифрирования и составленных карт экологического содержания, в том числе. Такой набор материалов показывает пути применения космических снимков и помогает освоить методы их дешифрирования при экологических исследованиях,

Структурно электронный атлас охватывает как важнейшие другие экологические проблемы, так и региональные и локальные проблемы, характеризующиеся более многопланово; при этом, большой раздел, посвященный глобальным проблемам будущего и человеческой значимости сегодняшнего дня дает представление о роли космических методов при оценках потепления климата Земли; спутниковые наблюдения позволяют оценивать составляющие радиационного баланса, в том числе изменение температур всей земной поверхности судить о биомассе суши и океана, определяющей содержание углекислого газа в атмосфере. Другой круг глобальных проблем связан с истощением озонового слоя, мониторинг состояния которого ведется спутниковыми методами.

Из региональных экологических проблем, непосредственно касающихся растительности выделены в качестве зональных, характерных для различных природных зон, проблемы, связанные с колебанием уровня моря. Возможности использования снимков для изучения экологических проблем прибрежных районов и постепенного исчезновения ценнейших видов растительности, возникающих при колебаниях уровня моря, показаны на примере Российского побережья Каспия, где выполнен анализ разновременных снимков и составлены карты динамики береговой зоны после смены регрессивного режима на трансгрессивный, а также на примере мониторинга сокращения площади Аральского моря.

Электронный атлас растительности, т.о., обязательно должен содержать космические снимки, на которых находят отображение различные экологические проблемы. Это, главным образом, фотографические снимки высокого разрешения, полученные с отечественных спутников, наиболее адекватные решаемым задачам - по таким снимкам легко отождествить современное и прежнее расположение растительных контуров. Текстовые комментарии к снимкам помогут пользователю Internet оценить по ним экологическую обстановку.

В лесной зоне решить задачу выявления масштабов и особенностей обезлесения, можно на основе сопоставления современных космических снимков со старыми картами 50-, 100- и 200-летней давности. При этом возможно исследовать нарушения лесов разными факторами - вырубками, пожарами, энтомофагами.

В степной зоне основные проблемы, возникающие при сельскохозяйственном использовании территории, связаны с развитием эрозионных процессов. При этом также по снимкам можно изучать поверхностный смыл почв, линейную эрозию, дефляцию и осуществлять контроль за мероприятиями по борьбе с ними, причем обновлять информацию в режиме реального времени.

В пустынной зоне возможности контроля процессов опустынивания, вызванных нерациональным использованием территории - перевыпасом, распашкой песчаных почв - можно показать для особо подверженных к таким воздействиям районов: например, для России это районы Калмыкии, где анализ снимков дал основу для прогноза опустынивания, и на примере Южного Приаралья. Для научного обоснования оценок условий и состояния данного типа растительности по разновременным снимкам можно выполнить анализ динамики гидрогенных экосистем. Для оазисов в пустынях снимки позволяют проконтролировать процессы вторичного засоления почв по периферии оазисов, заболачивания вдоль оросительных каналов, приколодезного опустынивания, а следовательно, и оценить степень ущерба, причиненного растительному покрову.

Воздействие на растительный покров при добыче и обработке полезных ископаемых, носящее интразональный характер, во многих разновидностях четко отображается на космических снимки, которые могут применяться для мониторинга последствий такого воздействия. Это можно показать на примере открытой добычи полезных ископаемых

При картировании растительности на территории крупных городов космические снимки помогают оценить густоту застройки и в городах, наличие и состояние зелёных кварталов и их процентное соотношение с остальными территориями города, показать рекреационные ресурсы городов.

Таким образом, самый широкий круг пользователей Internet, в т.ч. специалистов в области наук о Земле и управления народным хозяйством должен почерпнуть для себя интересную информацию в этом атласе, где максимально многопланово представлены экологические вопросы, решаемые по космическим снимкам.

Следует также обратить внимание на тот факт, что все картографируемые явления и в т.ч. растительность, обладает определенными связями с другими элементами общегеографического содержания. Иногда некоторые контуры имеют собственный рисунок. В этом случае желательно установить и передать на карте закономерности этого рисунка.

Говоря о согласовании тематических слоев одной карты растительности между собой или тематического содержания карт серии следует отметить, что оно достигается благодаря следующим приемам: во-первых, согласованию легенд, во-вторых, установлению общего уровня генерализации, в-третьих-, согласованию объектов, повторяющихся на нескольких картах, и, в-четвертых, согласованию взаимосвязанных объектов.

Согласование легенд электронных карт заключается в использовании единых принципов классификаций, в выборе и использовании сравнимых показателей, мер, категорий, единиц картографирования, интервалов шкал, формулировок пояснительных подписей, сопоставимых способов изображения, а также в единообразном построении легенд. Согласование

легенд электронных карт обеспечивает сопоставимость контуров на разных картах.

Установление общего уровня генерализации как при традиционном, так и при электронном картографировании, является неотъемлемой частью процесса согласования и предусматривает:

- 1) использование при построении легенд различных тематических карт таксономических категорий сходного порядка;
- 2) определение количественных показателей отбора, обеспечивающих на взаимосвязанных картах сходную детальность содержания.

Единство генерализации при создании разных карт, входящих в серии электронных карт или в атласы, является крайне существенным для целей согласования. Однако, объективно оценивая ситуацию, сложившуюся на данный момент в геоботаническом картографировании, следует отметить, что выполнению этого требования возможно только при мелкомасштабном картографировании растительных ареалов. При среднемасштабном и крупномасштабном картографировании это условие реализовать невозможно по разной степени изученности картографируемых явлений.

Таким образом, единый подход к генерализации при согласовании электронных карт состоит в том, что ее степень должна меняться в зависимости от детальности природных контуров, отображения естественных видимых очертаний или условных границ, а также от уровня изученности объекта картографирования - легко воспользоваться наложением слоев в ГИС при установлении степени их соответствия.

Методические приемы согласования очертаний объектов, повторяющихся на нескольких картах и согласование контуров взаимосвязанных явлений в геоинформационное картографирование пришли из традиционной ("докомпьютерной") картографии и стали неотъемлемой существенной частью новой вехи в картографировании. Согласование очертаний объектов, повторяющихся на нескольких картах ? самый распространенный метод увязки тематического содержания электронных карт серии или атласа. При этом при согласовании очертаний объектов, повторяющихся на нескольких электронных картах, вполне допустимо обоснованное различие в генерализации повторяющихся объектов.

Для согласования объектов, повторяющихся на разных картах можно использовать следующий методический прием: подготовить специальную более подробную основу, которая будет содержать все повторяющиеся растительные элементы. Разумеется, при её использовании для конкретной карты возможна генерализация в соответствии с тематикой карты.

Согласование контуров взаимосвязанных явлений, имеющих теряющиеся или другого рода неточные очертания на различных картах - это один из основных и наиболее сложных процессов, обеспечивающий единство и сопоставимость электронных карт. Существует ряд

методических приемов, облегчающих согласование контуров взаимосвязанных явлений в процессе создания электронных карт.

При этом согласование может выполняться:

- ? по ведущему фактору (поэтапно);
- ? с помощью орографической схемы;
- ? путем увязки с гипсометрической картой;
- ? на основе схемы резких природных рубежей;
- ? на основе карты природных контуров.

Говоря о согласовании контуров взаимосвязанных явлений - например, почвенных полигонов и растительных ареалов - особо следует обратить внимание на то, что обязательное совмещение границ этих явлений, проистекающее из упрощенного понимания их взаимообусловленности ? это одна из распространенных ошибок при создании серий электронных карт и атласов, влекущая необоснованное искусственное согаасование. В действительности возможны следующие соотношения и связи между контурами взаимосвязанных объектов и явлений: совпадение, включение, смещение, срезание и выклинивание. Только научно-обоснованная передача на карте истинных связей и зависимостей с сохранением различных соотношений в рисунке взаимосвязанных контуров, может правильно отобразить и выявить реальные закономерности сложных геосистем различного иерархического уровня. Это разнообразие не означает "несогласованности", при которой соотношения контуров выглядят на картах неестественными, невозможными для картографируемой территории. Такие погрешности возникают на картах из-за небрежной локализации границ относительно картографической основы и форм рельефа, непродуманного обобщения контуров, или вследствие недостаточной изученности самих картографируемых явлений.

Пространственно-геометрический аспект согласования состоит в использовании единой картографической проекции, одинаковых или легко сопоставимых масштабов и компоновок, а также в согласованном выборе способов изображения и приемов оформления. Единый подход к оформлению электронных карт предусматривает: единообразие штриховых элемент (размеров знаков, толщины линий, рисунка и величины шрифтов и т.д.) и красочного оформления для одних и тех же (сходных) явлений, смысловое применение штриховок и систем фоновых расцветок и другие приемы.

Картографирование растительного покрова имеет большое значение для познания всего комплекса природной обстановки и решения широкого круга практических задач. Карты необходимы при оценке природных условий осваиваемых районов, для определения и оценки запасов древостоя, полезных растений, сельскохозяйственных угодий и других компонентов природной среды.

Геоботаническая карта?главнейшая форма картографической информации о растительном покрове?является одновременно и

эффективным средством его анализа. Единой классификации карт растительности пока нет. Выделяют карты универсальные (типологические), отражающие общие закономерности распределения растительности, и карты специализированные (прикладные), показывающие растительный покров, интерпретированный под углом зрения его хозяйственной значимости. Ко второй группе относятся карты лесов, болот, пастбищ, ареалов различных видов растений, индикационные и др.

Универсальные геоботанические карты показывают распределение растительных сообществ и их сочетаний, сложившихся в процессе исторического формирования, в их динамике и взаимосвязях с окружающими условиями, а также все те изменения, которым они подвергались в результате естественных факторов и хозяйственной деятельности человека. Основным объектом картографирования на универсальных картах являются растительные сообщества (фитоценозы), понимаемые как совокупность растений, произрастающих совместно на однородной территории, характеризующиеся определенным составом, сложением и взаимоотношениями между видами и условиями среды.

Геоботанические карты часто называют просто картами растительности, но последние следует понимать более широко, как обширную группу карт, включающую не только геоботанические, но и различные другие карты, отражающие распространение отдельных категорий растительного покрова. При геоботаническом картографировании с применением ГИС-технологий легко устанавливаются и выделяются не только иерархические, но и координационные связи ? экологические, географические, динамические и др - путем последовательного наложения слоев, содержащих информацию о различных природных элементах, непосредственно влияющих на состояние растительного покрова.

Растительный покров очень мобилен, и современная геоботаническая карта должна отражать динамическое состояние растительных сообществ. К динамике растительных сообществ в отличие от их эволюции в процессе исторического развития геоботаники относят многочисленные текущие отклонения, например видового состава, экологических связей и других признаков сообществ. Процесс эволюции, как правило, необратим, а динамические процессы допускают возврат к исходному состоянию. Каждый тип растительного покрова в каждый отрезок времени характеризуется как инвариантом (неизменным при всех преобразованиях и изменениях), так и многочисленными переменными состояниями, обязанными совокупности процессов динамики. Различают естественные и антропогенно-производные динамические состояния сообществ. Динамические категории первой группы?коренные, мнимокоренные и серийные сообщества.

К коренным растительным сообществам относят устойчивые растительные группировки, не измененные воздействием человека.

Мнимокоренные сообщества имеют многие черты коренных, но испытывают изменения под влиянием какого-либо одного фактора? природного или антропогенного. Серийные сообщества существуют и развиваются в условиях быстро сменяющейся природной среды, например в условиях пойм. Они отличаются недолговечностью, быстрой сменяемостью с определенной в ряду последовательностью. При картографировании растительности, особенно в среднем и мелком масштабах, выделяют не отдельные сообщества, а их ряды, сменяющие друг друга во времени. Различают серийные ряды. и ряды трансформации, где быстрая смена растительных сообществ происходит под воздействием антропогенных факторов.

К антропогенно-производным относят длительно-производные и кратковременно-производные растительные сообщества, возникающие на месте коренных. Примером таких сообществ могут служить на Русской равнине сосновые леса (длительно-производные сообщества) и березово-осиновые и ольховые леса (кратковременно-производные сообщества).

Поскольку для карт растительности используются разнообразные источники и отсутствует общепринятая терминология даже для многих основных понятий, до начала работы при анализе источников согласовывается терминология и приводится в соответствие с принятой для составления карты. При разработке легенды геоботанической карты производится выбор категорий картографирования на основе природной размерности ареалов растительных сообществ в пределах региона и частоты их- чередования. Например, в лесные формации, занимающие большие площади, включаются участки интразональных сообществ; в пустынных или полупустынных областях имеет место мозаичное чередование ареалов, связанное с рельефом местности, степенью засоления почв и характером водного режима территории. В этих случаях применяют объединение ареалов растительных сообществ в комплексы. Производится также объединение низших таксономических подразделений в более высокие. Иногда исключаются переходные категории и осуществляется переход от изображения конкретных растительных сообществ к изображению комплексов и сочетаний. Особое внимание при разработке легенды карты уделяется отражению на карте сукцессионных связей картографируемых подразделений, выявлению динамических категорий и установлению зависимостей между ними и коренными сообществами. При построении легенды возможны переходы от конкретных объектов к их объединениям, исключение второстепенных динамических категорий, объединение или включение их в коренные сообщества. Так, серийные сообщества объединяются в серии, ряды, обобщенные ряды. Обобщенные серийные и антропогенные ряды могут быть объединены далее в типы рядов, составными элементами которых выступают типологические единицы более высокого таксономического ранга.

Смысловое содержание карты во многом определяется структурой ее легенды, которая формируется группировкой условных обозначений

растительных сообществ. Группы выделяются системой подзаголовков различного ранга. При построении легенд ?обычно используют типолого-географический принцип: картографируемые подразделения группируют в соответствии с их зональным и высотно-поясным положением с учетом экологических, географических, динамических и других связей. Порядок размещения типов растительности в легенде карты устанавливается в последовательности с севера на юг. Интразональные типы обычно повторяют в пределах зональных типов. Для растительности гор обычен порядок от наиболее высоко расположенных сообществ альпийского пояса к редколесьям, лесам и т. д. Для категорий последующего ранга (формаций, групп ассоциаций) в пределах каждого типа растительности применяют порядок от коренных и преобладающих сообществ к производным. Последние размещаются в ль/ендах карт непосредственно после обозначений коренной растительности, на месте которой они возникли. Логично длительно-производные сообщества, утратившие связи с коренными (например, березово-осиновые леса на месте сосновых), выносить в отдельный раздел легенды, так же как и обозначения, индицирующие климатические, гидрологические и другие условия, показываемые немасштабными знаками.

В связи с существенными различиями легенд на изданных картах и в литературе можно рассмотреть содержание карты и построение ее легенды на примере нового типа геоботанических карт - электронных карт растительности. В электронном картографировании часто применяют, кроме немасштабных знаков, расстановку специальных значков и номерных индексов на поле карты, на которые можно наложить "маску" масштабирования: в зависимости от масштаба значки и индексы могут либо исчезать, либо, наоборот, быть довольно подробно представленными - для этого, например, в программных пакетах ArcView и Map Info существуют специальные функции. При размещении мелких ареалов очагами на фоне основного компонента близко расположенные ареалы объединяют в более крупные без превышения ценза отбора более чем в два раза. Преувеличение площади при этом должно компенсироваться исключением ареалов, имеющих площадь меньшую, чем ценз отбора, и расположенных на значительном удалении от соседних ареалов. При линейном размещении мелких ареалов целесообразно объединение ареалов, расположенных вдоль основного направления вытянутости, за счет исключения лежащих в стороне от этого направления ареалов. Из рассмотренных примеров видно, что использование цензов отбора зависит от особенностей расчленения площади, занимаемой той или иной разновидностью растительного покрова и условий взаимного размещения ареалов.

Более сложным является процесс обобщения рисунка границ растительных сообществ. Вопрос о границах геоботанических подразделений опирается на основные теоретические проблемы геоботаники, в первую очередь на классификацию и динамику

растительного покрова. Характер границ в значительной степени определяется динамическим состоянием растительности, так как она очень подвижна, динамична и гибка экологически. Границы между растительными сообществами разных уровней классификационной схемы обуславливаются влиянием на их формирование комплекса факторов, в числе которых климат, рельеф, почвы, почвообразующие породы и ряд других. Однофакторных границ в природе нет, но имеют место различия, обусловленные преимущественным воздействием какого-либо одного из факторов.

Поэтому во всех случаях при изображении границ на карте рисунок их не должен обобщаться автоматически, он должен отражать общую геоботаническую особенность, которая свойственна данной границе. Генерализация призвана не упрощать свойства границ, а подчеркивать их, основываясь на их природных особенностях, степени выраженности и тенденции к смещению?

Растительный покров имеет видимые очертания на земной поверхности. Границы лесов, болот и других форм растительного покрова с их основными, хорошо различимыми в природе подразделениями можно легко прочитать на обзорно-топографических картах и аэрокосмических снимках. Эти границы, увязанные с рельефом местности, характером увлажнения, грунтом, засолением, составляют каркас при составлении карт растительности любого масштаба и содержания, который впоследствии заполняется данными материалов геоботанических исследований. Учет тесной связи размещения растительных сообществ с рельефом оказывает на процесс генерализации особенно большое влияние.

Примеры контактных границ (взаимного проникновения) и буферных границ растительности, различия их рисунков ? линейных, каемчатых, полосчатых ? и их постепенного проникновения, связанных с влиянием разных факторов. Для карт растительности наиболее своеобразными и сложными для исполнения являются мозаичные границы, широко распространенные в природе. Мозаичные границы образуются зонами перехода взаимопроникающих элементов соседних растительных сообществ, относительные площади, размеры и выдержанность которых уменьшаются в одну сторону от границы и увеличиваются в другую. Провести точную разграничительную линию ? границу в мозаичной переходной зоне ? очень трудно из-за отсутствия четких признаков для ее прослеживания. В ряде случаев границы проводятся по очертаниям наиболее крупных островных вкраплений. Иногда выделяют переходные полосы взаимопроникновения ареалов. Весьма сложной при составлении электронных геоботанических карт средних масштабов является также укладка и генерализация границ при использовании карт лесной таксации, составленных по кварталам, а не в естественных контурах и отображающих не сообщества, а преобладающие эксплуатируемые породы. Уточнение границ в этих случаях возможно по аэроснимкам.

Рисунок естественных границ осложняется формированием вторичного растительного покрова на месте коренного. Границы вторичной растительности резко нарушают границы коренных сообществ и общий характер рисунка. Границы более молодых образований срезают границы коренных и могут находиться с ними в самых причудливых сочетаниях. Границам антропогенного происхождения свойственна прямолинейность или равномерная изогнутость с резкими углами поворота.

Правильное обобщение рисунка геоботанических границ основывается на их предварительном анализе и анализе характера и связи картографируемых ареалов с другими природными факторами.

При изображении динамики растительного покрова на картах необходимо отразить своеобразие динамического состояния, отнести растительное сообщество к определенной динамической категории, показать связь между коренными и производными сообществами и раскрыть последовательность (ряд развития) растительных сообществ от коренных к производным.

Принципы оформления содержания геоботанических карт пока еще не являются общепринятыми, но можно выделить некоторые общие приемы. Красочная шкала современных отечественных карт построена так, чтобы подчеркнуть эколого-географические и фитоценологические принципы, заложенные в легенде карты, т. е. в символической форме передать главнейшие структурное картографирование тундр. Хозяйственная направленность работы вызывает необходимость показа на картах не только геоботанических разностей, но и важных в практическом отношении показателей: данных о запасах кормов в разные сезоны года, о среднем их урожае и количестве кормов в выделе.

В последние годы все большее развитие приобретает геоиндикационное картографирование. В ряде случаев исследование явлений, скрытых от глаз наблюдателя, осуществляется с помощью индикационных карт, в составе которых изображение растительности особенно значимо. Имеется уже достаточно большой опыт привлечения карт растительного покрова (как геоботанических, так и специальных) для изучения и картографирования подземных вод и полезных ископаемых. Растительность выступает также как индикатор качественного и количественного загрязнения воздуха. На геоботанических данных частично базируется также медико-географическое картографирование, особенно при изучении природно-очаговых заболеваний. Растительный покров чутко реагирует на режим избыточного увлажнения грунтов и может служить индикатором приемов их оптимизации. Высоко оценивая успехи этого направления картографирования растительного покрова, мы можем видеть его перспективы не только в возможности индикации отдельных параметров природной среды, но и в создании новых видов геоботанических карт, способных дать синтетическое представление о природной среде, насыщенное количественными показателями. Речь идет

о принципиально новых - электронных - картах, отражающих не только структуру, но и функциональные особенности растительных сообществ.

Будущее ставит перед геоботаническим картографированием много новых задач, в том числе: повышение информативности содержания карт и разработки и составления карт новых типов, таких, как инвентаризационные, оценочные и прогнозные, применяемые в научных и народнохозяйственных целях, а также для оптимизации природной среды.

Большое значение дистанционных материалов для картографирования растительного покрова и, следовательно, изучения растительных ресурсов имеют материалы дистанционных исследований, космическая съемка в видимом диапазоне электромагнитного спектра, фотографирование земной поверхности, а также телевизионная и сканерная съемки с передачей изображения по радиоканалам. Особенно эффективны для дешифрирования спектрально-зональные и синтезированные многозональные снимки.

В настоящее время с помощью космической информации составляются универсальные типологические карты в обзорных масштабах, а также карты средних масштабов при комплексном изучении и картографировании природных ресурсов. Материалы дистанционных исследований дают возможность не только проследить границы крупных фитогеографических подразделений, широтных зон, высотных поясов, геоботанических районов, но также еще в ряде случаев различать типологические категории растительных сообществ, фиксируя характер перехода между ними и выявляя особенности границ. Эти материалы способствуют также изучению структуры растительного покрова на различных уровнях его размерности, наблюдению за динамикой растительного покрова, как естественной, так и антропогенной, получению количественных характеристик для обоснования процентных соотношений компонентов покрова, образующих сочетания.

Значительна роль космических снимков при обновлении содержания геоботанических карт. На основе отдешифрированных снимков могут быть уточнены границы и проведено дополнительное выделение контуров сообществ, развивающихся в интразональных обитаниях, а также контуров сообществ с антропогенно-нарушенным растительным покровом.

Большая часть информации о растительном покрове может быть извлечена из космических снимков путем расшифровки сложной цепи взаимодействий между растительным покровом и другими компонентами природной среды. Расшифровка этой цепи в рамках ПТК позволяет использовать полученные данные для создания экологической карты растительного покрова. В этом случае объектом картографирования является не только сама растительность, но и ее экологические параметры, что повышает информативную емкость карт.

Особенно большую информацию дистанционные материалы дают при изучении типов лесов и болот. При изучении по космическим снимкам

лесов чаще всего применяют синтезированные снимки, выполненные по материалам многозональной съемки. Поскольку при этом возникает утрирование контрастов объектов, слабо заметных на черно-белых снимках, увеличивается число визуально различимых градаций.

При использовании лесов неизбежно сталкиваются с необходимостью оценки первичной продуктивности лесных биогеоценозов. Выполнение этих работ традиционными методами очень трудоемко и длительно по затратам времени. В настоящее время к решению этих вопросов привлекаются дистанционные методы, с помощью которых разрабатываются математические модели изменений весовой продуктивности насаждений от ряда факторов с пересчетами на один гектар.

При создании среднemasштабных карт космическая информация используется в сочетании с наземными полевыми изысканиями, проводимыми по определенным маршрутам, и с аэровизуальными наблюдениями с вертолетов. Часть информации извлекается с помощью косвенных методов, индикационного, ландшафтного и ландшафтно-индикационного. Основываются они на установлении качественной коррелятивной зависимости особенностей растительного покрова от других природных компонентов, информация о которых снимается со снимков, а затем интерпретируется.

Современный инструментарий геоинформатики активно использует технологии на основе проблемно-ориентированных мастеров и экспертных систем. Это позволяет новичкам гораздо быстрее достигать желаемых результатов в обработке и дешифрировании изображений, извлечении из них информации, необходимой для геоинформационных систем. Специалистам из самых разных областей, таких как телекоммуникации, сельское хозяйство, промышленная разведка, правоохранительные органы, службы экстренного реагирования, туризм, средства массовой информации, страхование и операции с недвижимостью, - большинству из них до недавнего времени не приходилось заниматься обработкой данных дистанционного зондирования. И хотя они признавали ценность ДДЗ и результатов их обработки для своей работы, - хотя бы в качестве источника данных для обновления векторных карт, - сама технология казалась им слишком сложной или громоздкой для повседневной работы. Но, тем не менее, их интерес не угасал. А теперь он начинает реализовываться на практике. Ведь средства обработки изображений становятся все более доступными как по цене и легкости использования, так и по возможности их интегрирования с программными инструментами поддержки бизнес-процессов - от простых электронных таблиц до корпоративных баз данных.

Учитывая эти потребности, средства обработки изображений нового поколения разрабатываются на основе объектно-компонентной модели. Эта модель, вместе с технологией, сегодня является стандартом де-факто для управления приложениями и организации взаимодействия между ними. Эти новые средства обеспечивают тесную интеграцию средств

обработки изображений с любой другой программой. Возможность анализа и представления ДДЗ в таких приложениях, как Excel, является значительным шагом вперед - к более широкому применению ДДЗ на рынке информационных технологий.

Используя последние технологии, разработчик сможет взять нужные функции из различных существующих приложений и скомпоновать совершенно новое приложение для решения конкретных задач. Например, создать программу работы с ДДЗ, использующую средства визуализации изображений из основанного на обработке изображений, имеющиеся в текстовом процессоре средства работы с текстовыми документами, а также встроенную электронную таблицу Excel. При этом получится цельный программный комплекс, "остро заточенный" под решение вполне определенных задач при работе с обработкой геоботанической и другой сопутствующей информации. Такая высокая степень интеграции и взаимодействия приложений подтолкнет дальнейшие разработки в этой области, включая средства поддержки сотрудничества через Интернет. Хотя сжатие изображений полезно и при работе на отдельном компьютере, действительный потенциал сжатия раскрывается в возможности представления функций по обработке геоизображений в Интернет. Пользователь может находиться за своим компьютером и подключается к удаленному серверу, находящемуся в каком-нибудь в университете или исследовательском институте, формулирует запрос на обработку, - и сервер выполняет ее, используя все свои инструменты пространственного моделирования, возможности трехмерной обработки и визуализации, технологии экспертных систем. Именно это и есть "бесшовная" рабочую среду для обработки изображений.

Интернет позволит также множеству пользователей получить доступ к океану пространственно-информационных ресурсов - как растровых, так и векторных, с возможностью их очень быстрого получения. Сегодня среди таких наиболее впечатляющих ресурсов - цифровые космоснимки метрового разрешения со спутника. Они подобны фотографиям и могут использоваться вместо базовой карты или для обновления векторных карт в ГИС. Эти снимки обеспечивают более высокую точность, чем прежде имевшиеся источники первичных данных для ГИС. Доступными через Интернет становятся также и базы аэроснимков с разрешением менее одного метра.